

УДК 94(477.75)“1941–1944”

**СИСТЕМА ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА В ПЕРИОД НЕМЕЦКО-РУМЫНСКОЙ
ОККУПАЦИИ (1941–1944 ГГ.) КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОПАГАНДИСТКОЙ
ОБРАБОТКИ НАСЕЛЕНИЯ**

**THE CRIMEAN SCHOOL SYSTEM DURING THE GERMAN-ROMANIAN OCCUPATION (1941-
1944) AS ONE OF THE DIRECTIONS OF PROPAGANDA TREATMENT OF THE POPULATION**

**Осипова И.Ю.¹
Osipova I.Y.**

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University*

Аннотация. В статье изучена система школьного образования Крыма в годы немецко-румынской оккупации как один из элементов организации противником пропагандистской работы среди населения. Источниковая база исследования сформирована на основе архивных документальных и газетных материалов, что позволило изучить основные направления деятельности оккупационной администрации по реализации пропагандистских мероприятий среди учителей и школьников региона. Установлено, что германская оккупационная администрация была обеспокоена «аполитичностью» учителей школ на оккупированной территории, их нежеланием транслировать нацистскую пропаганду. Оккупационный «Штаб пропаганды Крыма» пытался различными способами изменить ситуацию в направлении большей лояльности учителей оккупантов. Но освобождение Крыма Красной Армией в апреле–мае 1944 года положило этому конец.

Abstract. The article examines the school education system of Crimea during the years of the German-Romanian occupation as one of the elements of the organization of propaganda work among the population by the enemy. The source base of the study is formed on the basis of archival documentary and newspaper materials, which made it possible to study the main areas of activity of the occupation administration in implementing propaganda activities among teachers and schoolchildren of the region. It was established that the German occupation administration was concerned about the "apoliticality" of school teachers in the occupied territory, their unwillingness to broadcast Nazi propaganda. The occupation "Crimean Propaganda Headquarters" tried in various ways to change the situation in the direction of greater loyalty of the occupiers' teachers. But the liberation of Crimea by the Red Army in April-May 1944 put an end to this.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Крым, школа, нацистская оккупация, пропаганда.

Key words: World War II, Crimea, school, Nazi occupation, propaganda.

В октябре 1941 года немецко-румынские войска вторглись на территорию Крыма, а к середине ноября большая часть полуострова уже была под контролем врага. С этого времени в населенных пунктах полуострова оккупанты приступили к формированию новых органов управления. Из круга этих структур к числу наиболее политически значимых относился Штаб пропаганды Крыма (официально создан 15 сентября 1941 года), деятельность которого была направлена на пропагандистское обеспечение оккупационной политики в сфере кино, театра, прессы и радио, системы образования [4, с. 11].

Одним из приоритетных для идейно-информационной обработки местного населения считался участок по реализации пропаганды среди детей и молодежи, что требовало уделять особое внимание системе школьного образования. В частности, один из функционеров оккупационной администрации Крыма гауптштурмфюрер СС Штеккер в 1943 году в специальной аналитической записке «Соображения о линии поведения учительства в связи с положением молодежи» отмечал следующее: «...за девятнадцать месяцев оккупации практически ничего не произошло для перевоспитания молодежи и более того, [школьная] программа стала аполитичной» [3, л. 10]. В связи с этим он считал, что «...учитель должен в коротких разъяснениях указывать ей [молодежи] новый путь» [3, л. 13].

Причины низкого уровня пропагандистской работы среди школьников в духе идеологических установок оккупантов и недостаточной вовлеченности учительского состава в этот процесс определялись Штеккером следующим образом.

¹ Научный руководитель – Белоглазов Роман Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» Севастопольского государственного университета.

1. Значительная часть крымских учителей относилась к категории пожилых людей с проблемным здоровьем, получавших маленькую заработную плату, что определяло их низкий уровень жизни и соответственно формировало пассивность в восприятии и реализации политико-идеологических установок со стороны немецко-румынского режима.

2. Определенная часть учительского состава ожидала разгрома оккупантов и возвращения Советской власти, что также актуализировало опасения по поводу неизбежного наказания за активное сотрудничество с врагом.

3. Учителя, наряду с большей частью молодежи, оставались лояльны Советской власти и способствовали распространению соответствующих настроений среди учащихся, а также враждебного отношения к оккупантам. Наиболее ярко эти тенденции проявились во время наступления советских войск зимой 1942 года: многие школьные педагоги стали пропускать уроки, относиться к работе небрежно, акцентируя внимание на плохих условиях своей жизни [3, л. 13].

Учитывая наличие указанных проблем, сотрудники Штаба пропаганды в Крыму считали целесообразным реализовать ряд мер по совершенствованию организации пропагандистской работы в крымских школах, в том числе на основе предложений, поступавших от родителей учащихся, лояльных по отношению к оккупантам.

1. Составить специальную программу, рассчитанную на реализацию после начала нового учебного года.

2. Усилить контроль за учителями в плане выполнения их обязанностей «...борьба с большевистским мировоззрением и с ложными идеями у школьников» [3, л. 13].

3. Предусмотреть в течение летних каникул проведение мероприятий, направленных на «...политическое и практическое воспитание учеников» [3, л. 13].

4. Провести в конце учебного года проверку учителей и директоров школ на предмет их компетентности.

5. Проверить и улучшить организацию руководства отделом культуры и подотделом школ.

Штаб немецкой пропаганды организовывал для учителей лекции, на которых проводилась разъяснительная работа по поводу особенностей немецкого воспитания и обучения молодежи. Например, в середине июня 1943 года некий капитан Ширяев провел лекционное занятие на тему: «Немецкая система воспитания, как основа высокого жизненного уровня в государстве» [3, л. 19]. На рубеже мая–июня 1943 года в окрестностях Алупки на базе так называемого Дома учителя были созданы десятидневные курсы повышения квалификации для крымских учителей по естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам [3, л. 17].

В планах оккупантов школьному образованию отводилась важная роль в вопросах дальнейшей обработки советской молодежи в духе фашистской идеологии. Это касалось как вопросов расширения сети учебных заведений, так и создания для них новой учебно-методической базы, выпуска соответствующей литературы. В частности, было принято решение организовать при школьном отделении Симферопольской городской управы рабочие группы, которые занимались разработкой учебников русского языка для 1–7 классов. В мае–июне 1943 года также проводилась работа по созданию букваря. Впоследствии первую партию букварей выпустили тиражом 10 тыс. экземпляров [3, л. 20].

В феврале 1944 года в Симферополе было задекларировано введение гимназий и прогимназий, обязательной школьной формы, а также предполагалось раздельное обучение девочек и мальчиков. Оккупационная администрация планировала организовать несколько учебных заведений гимназического типа, но получилось открыть 29 марта 1944 года только гимназию № 1 [1, с. 85].

Реализовать свои планы немецко-румынские захватчики не смогли, так как в апреле 1944 года Красная Армия окончательно освободила Крым от оккупантов, что полностью ликвидировало условия для дальнейших попыток распространять фашистскую пропаганду среди населения полуострова.

Источники и литература (Referens)

1. Борисов Д.А. Школьное образование в оккупированном Симферополе 1941-1944 гг. // Историческое наследие Крыма. 2004. № 3–4. С. 80–86.
2. Государственный архив Республики Крым (ГАРК). Газетный фонд. «Голос Крыма». 04.06.1943. № 66.
3. ГАРК. Ф. П–156. Оп. 1. Д. 26.
4. Романько О.В. Нацистская пропаганда в оккупированном Крыму (1942-1944): органы и формы деятельности // Ученые записки Петрозаводского Государственного Университета. 2015. №5. С. 11–16.